

CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SEXO POR UNOS AFICIONADOS.

41 EL ÚLTIMO ADIOS.

I.

Adios, virgen celestial:
Que el mundo peregrino
Errado ya en mi camino
Pasó á otro mundo mejor.
Quédate en paz en la tierra
Entre tus sueños de oro:
Ah!... no maldigas mi lloro
Que es el postrero de amor.

II.

Tú fuiste el primer ensueño
De mi ardiente fantasía,
Y tú serás, alma mia,
Mi postrimero pensar;
Ayer tu amor fué mi vida,
Tu desamor es mi muerte:
Ah! qué amargo es ¡oh querida!
Sin tí á los cielos volar.

III.

Adios! · ¡oh mujer que adoro;
 El ángel vele tu sueño!
 Quédate en paz, oh mi dueño,
 En un mundo de dolor.
 Yo te perdono mi muerte
 Por tus caricias pasadas...
 Ay! en tus horas doradas
 Ten compasion de mi amor.

IV.

Ten compasion, y no olvides
 En tus ratos de ventura
 Que el néctar de la amargura
 Apuró mi corazon.
 Y una lágrima de pena
 Al pié de mi tumba fria
 Ay! verterás, alma mia,
 Un dia por compasion! —J. P.

42 LA NIT DE PASCUA.

CANSÓ DE CAMELLA.

I.

Resurrexit alebuya!
 Canten 'ls àngels al cel,
 Y nosaltres en la terra
 Seguim 'ls tons de sa veu!
 Ya som á la primavera
 Tot respira melodia...
 CORO. *Celebrarém que passeu*
Las pascuas ab alegria.

II.

Aquí teniu la sistella
 Guarnida ab llassets vermells,
 Que balla prop la finestra
 A n'al só dels cascabells;
 Puséunoshi butifarras
 Y uns cuans ous de aquells del dia.
 CORO. *Celebrarém que passeu*
Las pascuas ab alegria.

III.

Bulem fè unas cuantas truitas,
 Ya es en ramull l' ensiam,
 Puig dels ous de Vilafranca
 De menjarne 'n tenim fam;

Si hi corra alguna medalla
 No'ns darà cap malaltia...
 CORO. *Celebrarém que passeu*
Las pascuas ab alegria.

IV.

Als que són aquí la porta
 Són uns fadrins molt honrats
 Que de aqueixas Caramellas
 Mòlts ne surtirán casats;
 Si Déu 'ns guarda de guerras
 No 'n quedarà cap per tia...
 CORO. *Celebrarém que passeu*
Las pascuas ab alegria.

V.

Adèu siau, miñonetas,
 No 'ns podem entreteni;
 Junt ab vostre pare y mare,
 Vostres jermans y el padrí,
 Als mossus y las criadas
 Y la demés compañía.
 CORO. *Celebrarém que passeu*
Las pascuas ab alegria.

LA RESURRECCIÓ DEL SEÑOR.

ALTRES CAMELLAS PER LA NIT DE PASCUA.

SE HALLA DE V
A. BORE
CUESTA DEL TEA
PALMA

TORNADA.

Celebreu la Pascua
Ab tota alegría
Que ha resucitat
El fill de María.

I.

Desperteu que es nit de broma:
Ya descansareu demá,
Puig que la voluntat nostra
Aquí mos porta á cantá;
Dalt de la caña un sistell
Es lo que portem per guia.

—Tornada.—

III.

Tú que ab tanta llaujaresa
Fas ballá 'l sistell per alt,
Cuidado á trencá algun vidre,
Que no venim per fè mal;
Sols venim per desterrá
Dels cors la melancolia.

—Tornada.—

II.

Aquí teniu la sistella
Guarnida ab llassos y flors,
Que es per engrescá 'ls arcanos
De vostre cor preciós.
Puséumoshi butifarras,
Cansalada y ous del dia.

—Tornada.—

IV.

Noyas com las de aquet poble
No ni há en tot aqueix plá;
Estem certs que ya la música
Els fá ganas de ballá.
Ab igual punt 'ns calsem...
Demá será un altre dia.

—Tornada.—

V.

Fadrins y amos de la casa,
Noyas y hasta l' aprenen,
Ab mes salut y pissetas
Ans veyem tots l' any vinent.
Y ara ab al vostre permís
Seguirém la nostra via.

—Tornada.—

—P. G. y R.—

A MI AMADA.

HIMNO COREADO.

CORO DE INTRODUCCION.

Salud, amable Elisa,
Hermosa cual el sol!
Tu faz divina muestra
Que á miles eclipsó:
Y escucha bondadosa
El lánguido rumor
De mal tempada lira
Que pulsa tu cantor.

Los sinceros acentos
Que el aura á tí llevó,
Son eco fiel y puro
De amante corazon:
Acógelos benigna,
Que candorosos son,
Cual preces que se elevan
Al trono del Señor.

CORO GENERAL.

A sus plantas, oh ninfas hermosas,
Acudid al albor matinal.

Con coronas de mirto y de rosas
Que ceñir á su sien virginal.

(DUO.)

Hada amiga, que en plácida noche
Só tus alas de gasa esmaltada,
En el seno de ELISA adorada
Depositás poética flor;

Ancho espacio con mágico vuelo
Veloz hiende ligera cual brisa,
Y en la faz peregrina de ELISA
Sella un beso impregnado de amor.

CORO FINAL.

A sus plantas, oh ninfas hermosas,
Acudid al albor matinal,

Con coronas de mirto y de rosas
Que ceñir á su sien virginal.

— J. A. C. —

(Autorizado por la ley vigente.)

Es propiedad.

Se hallará de venta en casa Antonio Bosch, calle del Bou de la Plaza Nueva, n.º 3.

PALMA. — Tienda de M. Borrás, plaza del Call n.º 10

Barcelona. — Imp. de Narciso Ramirez y C.ª, Pasaje de Escudillers, núm. 4. — 1866.

PALMA. — Tienda de M. Borrás, plaza del Call n.º 10